

DOI: 10.5281/ZENODO.11636921

**ТРИМАЙ РІВНОВАГУ: ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ**

*Keep the Balance: A Program for the Development of Psychological Resistance for
Children and Adults*

Valentyna Kalashnyk

Director

Combined pre-school education institution (nursery-kindergarten) №138 of Darnytskyi
district of Kyiv

E-mail: detsad138@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-6443-8676>

Abstract

The psychological state of Ukrainian society has long been unstable: shock, euphoria, aggression, apathy and reconciliation constantly create so-called “emotional fluctuations”.

We all are going through trials now. But in fact, we have no other choice – we need to survive, win and help our children. During the war, children feel in danger. They are in tense, fear and anxiety. Primarily this is noticeable from their behavior: some children become whiny, capricious and irritable, others show aggression. How to help yourself and your child to stabilize the emotional and mental state? In fact, there are effective methods of stabilizing stress and anxiety (in addition to healthy sleep, a balanced diet, daily physical activity, communication and positive emotions). It is worth remembering that we, the adults, must first take care of ourselves' inner state, psychological stability and the ability to be flexible in hardly unpredictable circumstances. Therefore, in order to ensure relative peace of mind and adequate emotional state, not only our own, but also our loved ones, especially children, we must take the responsibility, especially for ourselves. Let's save ourselves first, and then the whole world. Professional portrait of the teacher acquires a new quality – psychological

capacity. The emotional component of pedagogical activity is increasingly attracting attention; emotional support for kids requires the coordinated work of teachers and parents.

Key words: *psychological resistance, emotional fluctuations, emotional component, psychological capacity.*

Вступ

Ми всі зараз живемо в умовах постійної небезпеки. Події, що відбуваються у нашій країні, певною мірою торкаються всіх її громадян. Хвилювання, втома, тривога супроводжують кожного з нас. Це абсолютна нормальна реакція на реалії, у яких ми опинилися. Ми розуміємо, що всім нам зараз потрібна допомога, підтримка, аби вистояти вберегти себе і близьких, зберегти своє емоційне й психічне здоров'я. Більшої причини для стресу важко уявити. Не менш болісно переживають кризові ситуації діти, зокрема діти з ООП. В цих умовах ми маємо зберігати душевний спокій, рівновагу, продуктивність на роботі. Головне – розуміти, що саме з вами відбувається, навчитися жити в умовах війни, адекватно сприймати реальність, опанувати себе, підтримувати близьких.

Методи та методики дослідження

Для досягнення мети нами було застосовано аналіз матеріалів з розвитку психічної стійкості дітей та доросли, систематизацію та узагальнення теоретичних положень. Це дозволило обґрунтувати актуальність розробки матеріалів програми, виокремити основні завдання та напрями ефективної взаємодії батьків та вихователів в умовах стресових ситуацій. Матеріали було апробовано в роботі з дітьми дошкільного віку.

Результати

Психологічна допомога та емоційна підтримка педагогів та батьків займає одне з головних місць в оптимізації освітнього процесу.

Психологічна стійкість – здібність не згинатися під тиском обставин, ефективно використовувати свої внутрішні ресурси для подолання стресу, діяти в складній ситуації з максимальною користю для себе і тих, хто потребує допомоги, швидко підніматися після удару.

Людям завжди складно адаптуватися до змін, а коли вони настільки кардинальні та болючі – особливо. Проте єдність допомагає нам лишатися сильними та перемогти. Щоб допомогти педагогам працювати в умовах війни, варто розвивати **резильєнтність** – здатність відновлюватися навіть в умовах найскладніших життєвих обставин. Це надважлива якість для українців.

Резильєнтність складається з кількох елементів:

- надія – пов'язана із впевненістю в тому, що ми можемо пройти через складнощі та “вийти до світла”;
- оптимізм – у контексті війни це не про веселощі, а про віру в те, що перемога буде;
- адаптивність – здатність пристосовуватися до змін, у військовий час – дуже швидко;
- стійкість – здатність не опускати руки навіть попри трагічні обставини.

1. Робота з дорослими

75.0% батьків відзначають, що їхні діти демонструють ті чи ті симптоми травматизації психіки. Один з поширених – так звані емоційні гойдалки, коли настрій швидко і без зовнішніх причин коливається від дуже гарного до надзвичайного поганого і навпаки. Також кожна п'ята дитина має порушення сну. Саме тому дорослі мають якомога швидше

повертатися до нормального ресурсного стану, щоб бути надійним захистом і тилом для дітей та близьких.

12 порад, як вберегти емоційний стан і психічне здоров'я під час війни

1. Читайте новини не більше 1 разу на годину.
2. Не сидіть постійно в телефоні. Читайте новини не більше 1 разу на годину, адже ситуація за цей час не зміниться кардинально, а ви зможете зберегти спокій.
3. Інформаційна гігієна: довіряйте офіційним джерелам.
4. Підтримуйте Збройні Сили України.
5. Зберігайте спокій.
6. Турбуйтеся про когось.
7. Будьте фізично активні.
8. Читайте дітям казки.
9. Обіймайте рідних і друзів.
10. Вирішуйте проблеми по мірі надходження
11. Долучіться до флешмобу малюнків.
12. Вирішуйте проблеми по мірі надходження та не забувайте про духовну сферу життя та релігію.

2. Робота з дітьми

Одним з найважливіших факторів, що допомагає дитині впоратися із стресом під час війни, є домашнє середовище. Варто зазначити, що всі діти, які особисто відчували військову агресію, мають психологічні проблеми. *Найчастіше зустрічаються наступні:*

- нервозність;
- тремор;
- нічні кошмари, безсоння, часті прокидання вночі;
- страхи, хвилювання, тривожність;
- страх смерті інших членів сім'ї;

- швидка і часта зміна настрою;
- ознаки горювання;
- напади гніву, агресії, дратівливість, імпульсивність;
- знижена концентрація уваги;
- депресія, апатія, плаксивість;
- істерики, вередування;
- відсутність бажання грати та спілкуватися з іншими дітьми.

Батьки мають знати, що такі прояви поведінки дитини є нормою в умовах війни. Проте важливо, щоб психологічний стан малечі відновлювався, а не погіршувався. Для цього батьки можуть особисто надати дитині необхідну психологічну підтримку. Ось як це можна зробити:

1. *Обговорювання та заспокоювання.*
2. *Щоденні справи та гра.*
3. *Дотики та фізичний комфорт.*

Ми створили в дитячому колективі довірливу і невимушену атмосферу поваги й взаємної підтримки, де діти не бояться ділитися своїми думками та емоціями. Наша безумовна любов до дітей, підтримка допомагає їм стабілізувати психологічний стан.

Напрями роботи педагогів з підтримки психо-емоційного стану дітей:

- створення безпечного освітнього середовища (також і в укритті);
- комфортна організація режимних моментів;
- оптимізація рухової діяльності через організацію фізкультурно-оздоровчих заходів (фізкультхвилинки, спортивні ігри тощо);
- проведення «психологічних хвилинок»;
- ігрова діяльність (сюжетно-рольові, комунікативні ігри, ігри-драматизації);
- арт-технології (малювання, ритмопластика, танець);

- діагностика емоційної сфери дітей (індивідуальна та групова робота), розвитку психічних процесів (за запитом батьків);
- проведення корекційно-розвиткових групових занять з дітьми;
- казкотерапія;
- психогімнастика (етюди, міміка, пантоміма);
- психом'язове тренування, релаксаційні методи;
- використання наочності (фотографії, малюнки, схеми, картки-PECS);
- дитячі активності в укритті;
- психолого-педагогічний супровід дітей з ООП;
- психолого-педагогічний супровід дітей зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Висновки

Зараз кожен із нас – опора для іншого. І саме зараз для дітей ми – значно більше, ніж педагоги. Будь-який дорослий, який перебуває поруч із дитиною, який може відчувати стабільність, обличчя якого зберегло жвавість, хто знаходить у собі сили дивитися в очі, може пояснювати, що відбувається, витримати погляд того, кому складно, витримати напруження, – є маяком і джерелом зцілення. Зараз ми всі – маяки та джерела зцілення для тих, хто поруч із нами.

Література

- Бочкор, Н.П., Дубровська, Є.В., Залеська О.В. та ін. (2014). *Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період. Методичні рекомендації*. Київ: МЖПЦ «Ла Страда-Україна». 84 с.
- Сміт, П., Дирегров, Е., & Юле, У. (2014). *Діти та війна: навчання технік зцілення*. Бюро перекладів deir.dp.ua, Ія Слабінська. Інститут психічного здоров'я УКУ.